

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариёв Нуритдин Сапаркариёвич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аликариева Аълохон Нуриддиновна ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА СИФАТ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	4
2. Хайдаров Аброр Хайдарович МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА МИЛЛИЙ МАДАНИЯТЛАР ТРАСФОРМАЦИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСИ СИФАТИДА.....	14
3. Abdurahimova Dilnoza Magrifovna, Salimsakova Nilufar Salixovna PROFESYONAL SHAXSNI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI.....	22
4. Аблухалилов Абдулло Абдухамитович НОГИРОНЛИК ФЕНОМЕНИГА ДОИР СОЦИОЛОГИК НАЗАРИЯЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	30
5. Voltaeva Barno Xamidjanovna, Abduqodirov Pulat Anvarovich TA'LIM JAMIYAT TARAQQIYOTINING OMILI SIFATIDA.....	45
6. Ботиров Сарвар Илхомович ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР БРИТАНИЯЛИК ТАДҚИҚОТЧИЛАР НИГОҲИДА.....	54
7. Степанова Ольга Ивановна ТРАНСФОРМАЦИЯ ШКАЛЫ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА.....	63
8. Nazarova Nilufar Jo'rayevna YOSHLARDA RAQOBATBARDOSHLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH PARADIGMALARI: SHARQ VA G'ARB KONTEKSTIDA.....	73
9. Abduraxmonova Manzura Manafovna, Akramov Davronbek Oybek o'g'li OILALARDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISHDA KONSENSUS.....	82
10. Ахмедова Феруза Медетовна ТИББИЁТ СОЦИОЛОГИЯСИНИНГ ФАНЛАРАРО ИЛМИЙ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	91
11. Hashimova Guzal Fatxullaevna, Sultanova Lola Botirovna HAMKORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI.....	99
12. Акрамов Хусан Фуркатович ЎЗБЕК СОЦИУМИДА (МАҲАЛЛАДА) СОЦИАЛ КАПИТАЛ КОНВЕРТАЦИЯСИНИНГ БАҲОЛАНИШИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Ахмедова Феруза Медетовна

Ўзбекистон Миллий Университети доцент в.б.,
социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
e-mail: farihon72@mail.ru

ТИББИЁТ СОЦИОЛОГИЯСИНИНГ ФАНЛАРАРО ИЛМИЙ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6717419>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада социологиянинг фанлараро ривожланиши асосида вужудга келган тиббиёт социологиясининг хорижий мамлакатлардаги долзардлиги ва ривожланиб бориши очиб берилган. Мазкур фаннинг тиббиётни жамиятнинг ижтимоий институти ва қуйи тизими сифатида ўрганадиган, аҳоли саломатлиги ҳолатини ва ижтимоий-иқтисодий омилларга қараб тиббий ёрдамни ташкил қилишни таҳлил қиладиган, саломатлик ва касалликнинг ижтимоий жиҳатларини кўриб чиқадиган, манфаатларни ўрганадиган, соғлиқни сақлаш, касаллик, соғлиқни сақлашни ташкил этиш ва бошқаришни ўрганувчи фан эканлиги ёритилган. Тиббиёт фанининг соҳаси сифатида тиббиёт социологиясининг ўрганиш предмети соғлиқни сақлашдаги ижтимоий жараёнларнинг фаолияти ва ривожланиши, касалликларга нисбатан гуруҳланиш, аҳолининг соғлиғи, шахсларнинг тиббий-ижтимоий хулқ-атворини, уларнинг ҳаёт сифатини ижтимоий бошқариш концепциясини асослаш учун тиббиётнинг жамиятнинг бошқа таркибий элементлари билан ўзаро таъсири, саломатлик ва касалликнинг ижтимоий жиҳатлари, прогнозлари ва хатти-ҳаракатларни ўрганиши тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: тиббиёт, тиббиёт социологияси, соғлиқни сақлаш, касаллик, саломатлик, жамоа саломатлиги, демографик жараёнлар, соғлом турмуш тарзи, гигиена, фармация социологияси

Ахмедова Феруза Медетовна

и.о. доцента Национального университета Узбекистана,
доктор философии в области социологии (PhD)
e-mail: farihon72@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрывается актуальность и развитие социологии медицины в зарубежных странах, в основе которого лежит междисциплинарное развитие социологии. Раскрывается изучение медицины как социального института и подсистему общества, анализируя состояние здоровья населения и организацию медицинской помощи исходя из

социально-экономических факторов, рассматривая социальные аспекты здоровья и болезни, изучая интересы, организуя и управляя здоровьем. Дается определение предмету социологии медицины как области медицинской науки являющейся активное развитие социальных процессов в области здоровья, группировка по отношению к болезни, здоровье населения, взаимодействие медицины с другими составляющими общества для обоснования концепции социального управления медико-социального поведения людей, их здоровье и изучение социальных аспектов, прогнозов и поведения при болезни.

Ключевые слова: медицина, медицинская социология, здоровье, болезнь, общественное здоровье, демографические процессы, здоровый образ жизни, гигиена, фармакологическая социология.

Akhmedova Feruza Medetovna

Associate Professor of the National University of Uzbekistan,

Doctor of Philosophy in Sociology (PhD)

e-mail: farihon72@mail.ru

FEATURES OF THE FORMATION OF THE SOCIOLOGY OF MEDICINE AS AN INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC DIRECTION

ANNOTATION

This article reveals the relevance and development of the sociology of medicine in foreign countries, which is based on the interdisciplinary development of sociology. The study of medicine as a social institution and a subsystem of society is revealed, analyzing the state of health of the population and the organization of medical care based on socio-economic factors, considering the social aspects of health and disease, studying interests, organizing and managing health. The definition of the subject of sociology of medicine as a field of medical science is the active development of social processes in the field of health, grouping in relation to the disease, the health of the population, the interaction of medicine with other components of society to substantiate the concept of social management of medical and social behavior of people, their health and the study of social aspects. , prognosis and behavior in illness.

Key words: medicine, medical sociology, health, disease, health, public health, demographic processes, healthy lifestyle, hygiene, pharmacological sociology.

КИРИШ. Инсониятнинг ҳозирги ҳолати, биринчи навбатда, инсон фаолиятининг глобаллашуви билан боғлиқ кўплаб муаммоли масалалар билан тавсифланади. Ахборотнинг ўзаро таъсирининг янги воситалари, технологиялари ва иқтисодий фаолият усуллари ижтимоий ривожланиш жараёнларини ниҳоятда тезлаштирмоқда. Замонавий социология жамиятнинг яхлит ижтимоий тизим сифатидаги, унинг қуйи тизимлари ва алоҳида элементлари, уларнинг ҳаракат ва ривожланиш қонуниятлари ҳақидаги мустақил фандир. Социология инсоният жамияти ҳаётининг барча соҳаларини ўрганади. Унинг сўнги ўн йилликлардаги ривожланиши янги назарий ва амалий йўналишларни излаш билан тавсифланади, уларнинг аксарияти фаннинг турдош соҳаларида пайдо бўлади. Аста-секин маълум бир фанлараро соҳага хос бўлган бир қатор муаммоларни қамраб олувчи ва жамият томонидан талаб қилинадиган мустақил илмий фанларнинг пайдо бўлишини тасдиқлаш имконини берадиган ахборот базалари шакллантирилади. Улардан бири тиббиёт социологиясидир.

Замонавий қарашларда саломатлик аниқ ижтимоий тусга эга: у ижтимоий омилар билан белгиланади ва ўз-ўзидан ижтимоий ҳодисага айланади. Ижтимоий фанлар қонунлари ва методологиясини аҳоли саломатлиги, соғлиқни сақлашни ташкил этиш, ўрганиш, бошқариш ҳамда иқтисодиёт фанининг методологияси ва билимлари билан узвий боғлаш зарурати туғилди. Тиббиёт социологиясининг ривожланиши мамлакат хавфсизлигига таҳдид соладиган демографик жараёнлар ва касалланиш тенденцияларини социологик тушуниш зарурати билан ҳам тушунилади.

АСОСИЙ ҚИСМ. Тиббиёт социологияси – бу тиббиётни жамиятнинг ижтимоий институти ва қуйи тизими сифатида ўрганадиган, аҳоли саломатлиги ҳолатини ва ижтимоий-иқтисодий омилларга қараб тиббий ёрдамни ташкил қилишни таҳлил қиладиган, саломатлик ва касалликнинг ижтимоий жиҳатларини кўриб чиқадиغان, манфаатларни ўрганадиган, соғлиқни сақлаш, касаллик, соғлиқни сақлашни ташкил этиш ва бошқаришни ўрганувчи фандир. Тиббиёт фанининг соҳаси сифатида тиббиёт социологиясининг ўрганиш предмети соғлиқни сақлашдаги ижтимоий жараёнларнинг фаолияти ва ривожланиши, касалликларга нисбатан гуруҳланиш, аҳолининг соғлиғи, шахсларнинг тиббий-ижтимоий хулқ-атворини, уларнинг ҳаёт сифатини ижтимоий бошқариш концепциясини асослаш учун тиббиётнинг жамиятнинг бошқа таркибий элементлари билан ўзаро таъсири, саломатлик ва касалликнинг ижтимоий жиҳатлари, прогнозлари ва хатти-ҳаракатларни ўрганишдан иборатдир.

Тиббиёт социологиясига оид қарашлар ва назариялар турлича. Жумладан, Т.Парсонс тиббиётга таъриф бериб, уни, бир томондан, бозор характериға эға бўлмаган касбий машғулот (яъни амалий фаолият сифатида), иккинчи томондан, ижтимоий назорат шакли сифатида изоҳлади[1, -Б.575].

Файласуф К.Хабибулин инсонларнинг касалланишдаги ижтимоий-маданий хусусиятдаги омилларни ўрганади ва қуйидаги фикрларни баён этади: “касалликларнинг ижтимоий жиҳатларини ўрганиш касалланиш учун *хавф омиллари социологияси* томонидан амалга оширилади” дейди у [2, -Б.141]. Дарҳақиқат, эпидемиологик тадқиқотларда социологик ёндашувдан фойдаланиш турли касалликларнинг, биринчи навбатда, ижтимоий жиҳатдан аниқланган ва ижтимоий аҳамиятга эға бўлган бирламчи, иккиламчи ва учинчи даражали профилактика чоралари самарадорлигини назорат қилиш имконини беради.

Социологиянинг асоси жамият бўлиб, унда аҳоли сони ҳам муҳим аҳамиятга эғадир. Рус олимларининг фикрича[3, - Б.160], туғилиш ва ўлимнинг тиббий ва социологик жиҳатларини ўрганиш, демографик жараёнларга таъсир қилувчи ижтимоий омилларни таҳлил қилиш – *демографик жараёнлар социологиясининг* асосини ташкил этади (тиббий ва ижтимоий демография).

Жамиятда индивидларнинг касалликка чалиниш ҳолатларини ўрганиб И.Журавлёва қуйидаги фикрларни билдиради: “ўз-ўзини сақлаш(самосохранение) хулқ-атвори социологияси одамларнинг соғлиғига нисбатан хатти-ҳаракатларини ўрганиш билан шуғулланади” дейди [4,-Б.238]. Унинг фикрича, инсонларнинг маълум бир касалликка чалинишида ўзининг ижтимоий муносабатларини назоратга олмаслиғидадир деб билади.

Соғлом турмуш тарзи социологияси, спорт социологияси ва саломатлик социологияси тадқиқ этувчи рус олими А.Злотников ҳам инсонларни касалликка чалиниш ҳолатини ўрганмоқда. Унинг фикрича, тиббий-ижтимоий хулқ-атвор моделларини яратиш орқали одамлар ва гуруҳларнинг саломатлиги ва соғлиғини сақлашга кўпроқ эътибор бериш, кадриятларни шакллантиришга таъсир қилиш йўналиши бўйича ижтимоий шароитларнинг одамлар ва гуруҳларнинг хулқ-атвор муносабатларига таъсирини оптималлаштиришга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқишда аҳолининг турли қатламлари ўртасида саломатлик, касаллик ва саломатликка бўлган муносабатларни гендер хусусиятларидан келиб чиқиб ўрганиш лозим[5, - Б.90].

Хорижда тиббиёт социологияси йўналишларидан бири бўлмиш *Тиббиёт касблари социологияси* фани ҳам ўрганилмоқда. Унда шифокор, ҳамширанинг ижтимоий мавқеи ва ижтимоий роли[6] ўрганилса, бу борада Россияда олимлари ҳам тиббий муҳитдаги муносабатларини ўрганиш билан шуғулланади [7, -Б.16]. Шу билан биргаликда тиббиёт ходимларини тайёрлашнинг айрим жиҳатларини ўрганиш *тиббий таълим социологиясининг* моҳиятини ташкил этади [8, -Б.44], деб таъкидлайди тиббиёт социологиясини тадқиқ этувчи олимлар.

Социология жамият фаолиятининг механизмларини, турли субъектлар, ташкилотлар ва ижтимоий институтларнинг ўзаро таъсирини ўрганади. Шубҳасиз, социология фармацевтика каби институтни ижтимоий жараёнларга интеграциялашда жуда фойдали бўлиши мумкин. Сўнгги йилларда фармацевтнинг роли сезиларли даражада ўзгарди[9, -Б.597]. Мавжуд бўлган

патентли дори воситаларининг сони кўпайганлиги сабабли, фармацевтнинг кундалик иши шунга мос равишда ўзгарди, шунинг учун унга дори воситаларини яратиш ва шакллантириш ўтмишдагига қараганда камроқ вақт талаб этади. Натижада, фармацевтлар шифокорга боришдан олдин ёки унга кўшимча равишда тиббий маслаҳат сўраши мумкин бўлган энг муҳим соғлиқни сақлаш мутахассиси сифатида ўз ролини ошириш имкониятига эга[10, -Б.32].

МЕТОДОЛОГИЯ. Россияда фармациянинг ижтимоий муаммоларини ўрганиш билан И.П.Лапин, Л.В.Лопатин, В.И.Петров, Гамбург А.Л., М.Заидшек, М.Д.Машковский ва бошқалар каби олимлар шуғулланади. Бироқ, уларнинг барчаси тиббиёт, фармацевтика ёки соғлиқни сақлаш соҳасида ишлайди. Аслида, биз ушбу муаммога бағишланган социологик нашрлар бор, бироқ жуда оз. Масалан, ушбу мамлакатда 2002 йилда социологлардан М.Чудновский *фармация социологиясини* тадқиқ қилди[11]. Мамлакатимизда эса фармациянинг ижтимоий муаммоларини социологик ўрганишга қаратилган ишлар деярли йўқ.

Аҳолининг тиббий фаоллигини, тиббий ёрдамдан қониқишни, бемор ва тиббиёт ходимининг ижтимоий ўзаро таъсирини, таъсир этувчи омилларни ўрганиш тиббий хизматларга бўлган эҳтиёж *бемор социологиясининг* предмети, деб ўрганиш лозимлигини таъкидлайди В.Решетников. Унинг фикрича, тиббий ва ижтимоий хулқ-атвор моделлари (потенциал беморларнинг хатти-ҳаракати) асосида тиббиёт социологияси соғлиқни сақлаш соҳасидаги ислохотларнинг мумкин бўлган ижтимоий натижаларини асослайди[12, -Б.304]. Тиббий ёрдамни ташкил этишнинг социологик жиҳатлари, тиббий хизмат кўрсатиш жараёнидаги ижтимоий-маданий ўзгаришлар, тиббий ёрдам сифати *тиббий-профилактика ташкилоти социологиясининг* ўрганиш предмети ҳисобланади[13, -Б.33].

МДХ давлатларида биринчи бўлиб тиббиёт социолологиясини асосчиси академик В.Решетниковнинг фикрича, тиббиёт ва соғлиқни сақлашдаги институционал ўзгаришларнинг социал-маданий жиҳатларини ўрганиш тиббиёт социологиясининг *тиббий тизимлар социологияси* каби йўналишининг асосини ташкил этади [14, -Б.5]. Унинг таъкидлашича, тиббиёт социологияси методологиясидан фойдаланиб, аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш соҳасидаги илмий тадқиқотларни сифат жиҳатидан янги босқичда режалаштириш ва ташкил этиш мумкин. Тиббиёт социологияси тиббий ва ижтимоий ўзаро таъсир соҳасини ўрганиб, соғлиқни сақлашда ижтимоий самарали бошқарув қарорларини оптимал тарзда амалга оширишга эришиш имконини берувчи тиббий ва ташкилий технологияларни ишлаб чиқади – соғлиқни сақлашни бошқариш социологияси [15, -Б.1048].

Тиббиётни ижтимоий институт сифатида, тиббиётни яхлит тизим сифатида, ижтимоий алоқаларни, ижтимоий ўзаро таъсирни, ижтимоий муносабатларни ўрганиш, тиббиёт ва соғлиқни сақлашни ижтимоий детерминизм нуқтаи назаридан ўрганиш, тиббиётни ривожлантириш бўйича социологик концепцияларни шакллантириш бўйича тадқиқотлар олиб бориш хозирги кунда долзарб масалалардан ҳисобланмоқда. Соғлиқни сақлаш фаолиятини ижтимоий уйғунлаштиришни ўрганиш, ижтимоий соғлиқни сақлаш сиёсатини шакллантириш. Соғлиқни сақлаш ташкилоти, тиббиёт ходимлари (унинг ижтимоий роли ва мавқеи), тиббиёт касби, бемор, саломатлик ва касаллик социологияси масалалари бўйича илмий асосланишни талаб этмоқда.

Тиббиёт социологиясида тадқиқотнинг фундаментал йўналишлари ижтимоий-иқтисодий иерархиянинг барча даражаларида шаклланади.

Макродаража тиббиётни тизим даражасида, ижтимоий тизимнинг бир қисми ва ижтимоий институт сифатида ўрганади.

Мезодаражаси тиббиёт ва соғлиқни сақлашнинг касбий соҳа сифатида ўзига хос хусусиятларини очиб беради, самарадорлик хусусиятларини ва тизим даражасида “профессионал вакил” ва “истеъмолчи” ўртасидаги муносабатларни ўрганади. Айнан шу даражада тиббиёт ва соғлиқни сақлаш соҳаси ўрганилади.

Микродаража маълум профессионал тиббиёт соҳаларидаги (ёши, жинси, худудий хусусиятлари бўйича аниқланади), соғлиқни сақлаш ташкилотлари, профессионал жамоалар, индивидуал мақомлар ва роллардаги ўзгаришларни акс эттиради.

Тиббиёт социологияси бир қатор фанларга яқин. Булар баъзи социологик (соғлиқ социологияси, саломатлик ва касаллик социологияси), психологик (ижтимоий психология), педагогик (ижтимоий педагогика), иқтисодий (демография) ва кўпроқ даражада тиббиёт фанлари: биринчи навбатда, соғлиқни сақлаш ва саломатлик, ижтимоий химоя, шунингдек, тиббиёт фанлари доирасида мавжуд бўлган бир қатор илмий йўналишлар (ижтимоий тиббиёт, ижтимоий педиатрия, соғлиқни сақлаш иқтисодиёти ва бошқалар)мавжуд[16, -Б.100].

Тиббиёт социологияси гуманитар ва тиббий билимларнинг фанлараро ўзаро таъсирида ривожланган бир қатор фарқларга эга бўлиб, унинг тадқиқот предметини ҳам профилактика ихтисосликлари гуруҳига кирувчи йўналишлардан, ҳам тегишли мутахассисликлардан аниқ ажратиб туради. Жамият ва инсон хулқ-атвори асосий ўрганиш предмети бўлган ижтимоий фанларнинг бутун блоки тиббиёт социологияси билан чамбарчас боғлиқ. Бироқ, энг яқин боғлиқлик тиббиёт социологияси, саломатлик социологияси ва ва жамоат саломатлиги ўртасида. Бу масалани К.Винтер асослаб берди ва у тиббиёт социологияси ижтимоий гигиенанинг мантиқий давоми (жамоат саломатлиги ва соғлиқни сақлаш фани аввал шундай аталган) эканлигини таъкидлади[17, -Б.190].

Россиядаги Тиббиёт социологиясини ўрганишнинг энг яқин предмети - аҳоли саломатлиги, унинг ижтимоий шароитлари, атроф-муҳит омиллари, турмуш тарзи таъсирида ўзгариши, шунингдек, соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш стратегияси ва тактикасини ишлаб чиқиш, аҳолига тиббий ёрдам кўрсатишни яхшилаш бўйича янги ташкилий чора-тадбирларни ишлаб чиқиш мақсадида реал ижтимоий-иқтисодий шароитларда соғлиқни сақлаш тизими фаолиятидан иборат[18]. У ерда тиббиёт социологиясининг ривожланишида (1990-йиллар – то ҳозиргача) А. В. Решетников икки босқични ажратиб беради. Биринчи босқичда илмий тадқиқотлар ижтимоий-иқтисодий парадигма асосида шаклланди. Тиббиёт муассасалари фаолиятидаги ижтимоий-иқтисодий омиллар ҳамда мамлакат аҳолисининг соғлиғини сақлашдаги ҳодиса ва жараёнларнинг иқтисодий оқибатларини ўрганишга алоҳида эътибор қаратилди. Тадқиқот натижаларининг ахборот базаси соғлиқни сақлашда ишнинг янги ташкилий-иқтисодий шакллари ишлаб чиқиш ва амалга ошириш имконини берди: индивидуал шартномалар, меҳнатни ташкил этишнинг жамоавий шакллари, харажатларни ҳисобга олиш[19, -Б.976].

Кейинги (иккинчи) босқичда тиббиёт социологиясининг муҳим илмий йўналиши – ижтимоий маркетингга асос солиш мумкин бўлди. Соғлиқни сақлаш ва тиббиёт ижтимоий хулқ-атвор ва ижтимоий бошқарув нуқтаи назаридан ўрганила бошланди. Тадқиқот предмети кенгайди, алоҳида йўналишлар пайдо бўлди, масалан: тиббий-ижтимоий демография; тиббий хизматлар истеъмолчилари (ижтимоий портрет, тиббий ёрдамдан қониқиш); беморнинг хулқ-атвори ва турмуш тарзи; аҳолини дори воситалари билан таъминлаш; тиббий хизмат кўрсатувчиларнинг (ташкilotлар, тиббиёт касби вакиллари) иқтисодий ва социологик хусусиятларини ташкил этади [15, -Б.1049]

А.В.Решетников таъкидлашча, замонавий Ғарб тиббиёт социологиясининг муаммоларидан бири шундан иборатки, “Ижтимоий билишнинг энг юқори даражасидан воз кечган тадқиқотчилар ҳар қандай муаммо бўйича аниқ материал асосида қилинган умумлаштиришлар билан чекланади. Тиббиёт социологияси бу борада фельдшерлик касби, шунингдек, тиббиёт ва социологиянинг амалий соҳаси сифатида қаралади. Ҳозирги вақтда тиббиёт социологиясида назарий тушунчалар етишмайди. Тиббиёт социологларининг саъй-ҳаракатлари ижтимоий ўзгаришларнинг моҳиятини аниқлашга ва соғлиқни сақлаш органлари ва муассасаларининг тиббий ва ташкилий фаолиятининг, шунингдек, шахсларнинг ўз хатти-ҳаракатларининг адекват моделларини яратишга қаратилишни таълаб этади [20, -Б.12].

Тиббиёт социологиясининг Россияда асосчиси Академик А.В.Решетников шундай деб ёзади: “Афсуски, анъанавий равишда тиббиёт социологиясининг қоқоқлиги сабаблари қаерда мавжуд бўлса (масалан, тўлиқ бўлмаган илмий компетенция) ўша ерда социологик тадқиқотларнинг амалий аҳамияти етарли эмас ва тиббиёт соҳасида ижтимоий муаммолар мавжуд. Бундай муносабат расмий тиббий матбуотга тез-тез кириб боради, масалан, шифокорларга социологик назарияларни эмас, балки уларга кўпроқ амалий кўникмалар

беришни талаб қилиш шаклида. Бундай муносабат билан (айниқса, бозор воқелиги шароитида) Россия соғлиқни сақлаши тезда Ғарб тиббиёт технологиялари истеъмолчисига айлана бошлайди”[21, - Б.64]. Ушбу фикр қанчалик тўғри эканини ҳозирги ундаги пандемик, эпидемиологик ҳолатда кузатиб келмоқдамиз.

АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР. Тиббиёт соҳасини ислох қилиш ҳозирги кунинг энг долзарб масалаларидан бўлиб қолмоқда. Айниқса охириги икки йил ичида биргина дори воситалари муаммолари бўйича бунга амин бўлмоқдамиз. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 апрелдаги ПФ-5707-сон 2019 — 2021 йилларда Республиканинг фармацевтика тармоғини янада жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида фармони фикримизнинг далидидир: “... ишлаб чиқариш қувватлари етарли даражада эмаслиги ҳамда маҳаллий фармацевтика маҳсулотларининг тор ассортименти ички бозор эҳтиёжларини қондирмаяпти ва импортга ҳаддан ташқари боғланиб қолишга сабаб бўлмоқда” дейилади фармонда[22].

Бироқ ушбу соҳада нафақат маҳсулот ишлаб-чиқаришда, балки кадрлар тайёрлаш масаласида ижтимоий тадқиқотлар олиб боришда муҳтожлик сезилмоқда. Мисол тариқасида доришунослик соҳасидаги таълим олаётган бўлғуси кадрларнинг билим ва кўникмаларини аниқлашга қаратилган социологик сўровномамизда иш берувчи ташкилот раҳбарларининг фикри ўрганилди. Доришунослик ташкилотлари иш берувчилари (135 нафар дорихона ва йирик фармацевтика мажмуаларининг раҳбар ходимлари) ўртасида ўтказилган сўров шуни кўрсатдики, олийгоҳ битирувчиларининг касбий маҳорати иш берувчилар талабларига жавоб бермайди (69%) деб таъкидлашмоқда. Респондентларнинг 31%и олий таълимни битириб келган мутахассис бугунги кун талабларига жавоб беради, деб ҳисоблашган (1-расм).

1-расм. Иш берувчилар талабларининг олий таълим битирувчилари касбий маҳоратига мувофиқлиги

Иш берувчилар билан ўтказилган социологик сўровда олий таълим билан ҳамкорлик қилиш усуллари талабаларни ўқитишнинг реал ишлаб чиқариш талабларига мувофиқлигини қай даражада ошириши маълум бўлди (2 -расм).

Сўров натижасига кўра, корхона ва фармацевтика ташкилотларининг ишлаб чиқариш ва диплом олди амалиётини биргаликда ташкил этиши (12%) бўлажак мутахассисларни тайёрлашда ижобий натижалар беради. Шу билан бирга, улар иш берувчиларнинг имтиҳонларда иштирок этиши (20%) ва ўқув юртларида ўзларининг ташкилотлари тўғрисида маҳорат дарсларини (19%) ўтказиш талабаларда фанларни ўзлаштиришларига кўпроқ кизиқиш уйғотади, деб ҳисоблашган. Шунингдек, респондентлар (15%) талабалар учун ўқув дастурларини тузиш учун иш берувчилар тажрибали мутахассислардан фойдаланишлари тавсия этилади, деб ҳисоблашган. Ўтказилган социологик тадқиқотлар натижалари асосида барча соҳалар талабалари ўртасида шахсий ва касбий фазилатларни шакллантиришни уйғунлаштиришни батафсил таҳлил қилиш имкони пайдо бўлади.

Сизнингча, ОТМ ва иш берувчи корхоналар ўртасидаги ҳамкорликда қайси масалаларга эътибор қаратиш лозим

2-расм. ОТМлар билан ҳамкорликни ташкил этиш усуллари

ХУЛОСА. Демак, замонавий фармацевтик таълимни такомиллаштириш учун талабаларда реал амалий кўникмаларни шакллантириш билан бирга ўқитувчиларнинг илмий фаоллигини ҳам ошириш даркор. Бунинг учун мамлакатда ва соҳадаги ўзгаришларни олдиндан билишга интилиши, яъни институтнинг таълим жараёнини бозор талабларига мослаб, иш берувчилар маслаҳатига суянган ҳолда ислохотларни амалга ошириш лозим. Замонавий таълимни оддий ўқишга йўналтирилмаслик керак, балки асосий эътибор билимларни эгаллаш ва уни амалда қўллаш қобилиятини шакллантиришга қаратилмоғи лозим.

Тиббиёт олий ўқув юртларида социологик фанларнинг институционализацияси табиийдир. Ўқитувчи, ҳатто тиббий клиникачи ҳам маълум бир ижтимоий муҳитдаги одамлар билан мулоқот қилади. Таълим ўз самарасини бериши учун ўқитувчи талаба дунёси ҳақида тасаввурга эга бўлиши ва аҳолининг маълум жинси ва ижтимоий тоифалари ҳаётининг кучли томонларини билиши ва унга таяниб манфаатларни таъкидлаши керак. Шунинг учун бугунги кунда ҳар қандай олийгоҳ профессор-ўқитувчиси социологик билимга эга бўлиши керак. Бўлажак тиббиёт ходимларига келсак, уларга социология фанининг методологияси, қонуниятларини ва тизимли фикрлашга ўргатиш зарурдир. Бу эса ўз навбатида, барча мамлакатларда ривожланиб келаётган тиббиёт социологиясини юртимизда ривожлантиришимиз ва бу соҳани тадқиқ этишимиз даркор.

Иқтибосар/Сноски/References:

1. Parsons, T. The Social System /T. Parsons. – 2nded. – Glencoe: Freepress, 1952. – 575 p.
2. Хабибул ин, К. Н. Динамика факторов риска и профилактика здоровья населения / К. Н. Хабибуллин // Социол. иссл.-я. – 2005. –№ 6. – С. 140–144
3. Взаимосвязь демографических и социально-экономических процессов на рубеже XX-XXI веков / под ред. А. Г. Злотникова. – Гомель: РУП «Центр научно-технической и деловой информации», 2003. – 160с
4. Журавлёва, И. В. Отношение к здоровью индивида и общества/ И.В. Журавлёва; Ин-т социологии РАН. – М.: Наука, 2006. – 238 с.

5. Злотников, А. А. Гендерные аспекты здорового образа жизни (на материалах социологического исследования в Гомельской области) /А. А. Злотников // Социология. – 2006. – № 3. – С. 90–95.
6. Freidson, E. Profession of Medicine: A Study of the Sociology of Applied Knowledge. – New York, 1970.
7. Ефименко, С. А. Социальный портрет медицинских работников участковой терапевтической службы /С. А. Ефименко // Социология медицины. – 2004. – № 1. – С. 15 – 17.
8. Фомина, Т. К. Иностранцы студенты в медицинском вузе России / Т. К. Фомина // Социология медицины. – 2005. – №1 (6). – С. 43–47.
9. Bekmurodov M., Akhmedova F., Kadirova Kh. Study the Process of Harmonization Formation of Personal and Professional Qualities at Students. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol. 24, Special Issue 1, 2020 P. 597-605.
10. Akhmedova F.M.Harmonization of professional and personal competencies in future pharmaceutical personnel. Thematic Journal of Sociology ISSN 2249-2987: Vol-5 pp. 30-37 (Issue-2-2021).<https://zenodo.org/record/5660491#.YnSwI-hBzIU>
11. М.Чудновский.Социологияфармации.Авгореферат.Волгоград.2002.<https://medical-diss.com/medicina/sotsiologiya-v-farmatsii>
12. Решетников А. В. Социология пациента // А. В. Решетников, С. А. Ефименко. – М.: Здоровье общество, 2008. – 304 с.
13. Морозов, П. Н. Актуальные направления современных медико-социологических исследований деятельности больничных лечебно- профилактических учреждений / П. Н. Морозов // Социология медицины. – 2004. – № 2. – С. 31–35.
14. Решетников, А. В. Медико-социальные системы: способы образования и сравнительный анализ / А. В. Решетников // Социология медицины. – 2005. – № 1 (6). – С. 3–17.
15. Решетников А. В. Медико-социологический мониторинг: Руководство / А. В. Решетников. – М., 2003. – 1048 с.
16. Сурмач, М. Ю. Социология медицины как научная специальность и как предмет преподавания: проблемное поле, перспективы развития / М. Ю. Сурмач // Социология. – 2015. – С. 97–104.
17. Winter, K.Sozilogiefur Mediziner / Hrsg. K. Winter. – Berlin, 1975. – 193 p.
18. Паспорт специальности 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение. Приказ Председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 23 марта 2013 г. № 74 [эл. ресурс]
19. Решетников, А. В. Социология медицины (введение в научную дисциплину): Руководство / А. В. Решетников. – М.: Медицина, 2002. – 976 с.
20. Решетников, А. В. Становление и развитие социологии медицины / А. В. Решетников // Социология медицины. – 2002. – №1. – С. 3–13.
21. Становление социологии и социологические ассоциации/ В. И. Добреньков, В. В. Зырянов, А. И. Кравченко [и др.] / под ред. В. И. Добренькова. – М.: Альфа-М, 2006. – 64 с.
22. <https://lex.uz/docs/4280358>

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000